

ника, и служили местом хранения горящих углей для поддержания тепла или подогрева воды, а также разжигания ладана в кадилах. Прямую аналогию такой ниши, но с замурованным дымоходом, сегодня можно увидеть в алтарной части Никольской церкви Киево-Печерской лавры, которая точно также как и Всехсвятская церковь была построена в конце XVII в.

Так, на наш взгляд, приведенный выше аргумент еще раз является подтверждением того, что первоначально алтарь и соответственно иконостас церкви Всех Святых были сориентированы на юг. Примеров же в истории архитектуры, когда алтарная часть храмов направлена на юг, не так уж и мало. Приведу несколько примеров: храм Воскресения Христова в Сокольниках, Крестовоздвиженская церковь в Ливадии, храм Бориса и Глеба в Москве (на север).

Подводя итоги краткого исследования, необходимо отметить уникальность памятника не только как шедевра украинского зодчества эпохи барокко, именно так он чаще всего подается в различных источниках, но и как оборонного храма Киево-Печерского монастыря, сориентированного нестандартно по оси север-юг. В данной работе сделана пока только первая попытка привлечь исследователей различных специальностей в изучении ранней истории архитектуры церкви Всех Святых.

Масалова І. І.

Заслужений працівник культури України, начальник відділу

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЩО БУЛО В ЛАВРІ В НІЧ З 5 НА 6 КВІТНЯ 1926 р.

Обліково-хранительська та пам'яткоохоронна діяльність є однією з засадничих функцій музейної установи, яка забезпечує цілісність, облік і збереження музейних предметів та колекцій. Здійснення завдань збереження фондової збірки серед іншого передбачає запобігання фізичному пошкодженню, знищенню, викраданню об'єктів історико-культурної спадщини, забезпечення їх від грабіжників. Вже на початку 1920-х рр. – з моменту інституціалізації музейного осередку на теренах Києво-Печерської лаври – гостро постало питання щодо організації належної охорони фондів колекцій, історико-архітектурних об'єктів та їхнього начиння. Випадки грабіжництва неодноразово фіксувалися на Верхній і Нижній території Лаври і лише у деяких випадках вдавалося запобігти нищенню історико-культурної спадщини та “упіймати грабіжників на гарячому”.

У вітчизняній історіографії неодноразово розглядалися різні аспекти неправомірних дій, пошкодження та знищення музейних предметів з колекції Державного історико-культурного заповідника “Всеукраїнський музейний городок” (ВМГ) та архітектурних споруд ансамблю Києво-Печерської лаври у міжвоєнний період. Зокрема наголошувалося на фактах розкрадання та знищення предметів церковного вжитку протягом 1923–1926 рр. жителями Інвалідного містечка [10]; розглядалася загроза цінностям ВМГ та “*ледве не кожноденні крадіжки на території Лаври*” у другій половині 1920-х рр. [12, 24-25]. Спогади про спроби пограбування Успенського собору у другій половині 1930-х рр. залишила Н. В. Геппенер-Лінка. Зокрема вона згадувала: “*Іншого разу сторож помітив у соборі світло. Викликали міліцію і у головному вівтарі знайшли молоду жінку, чи то недоумкувату, чи то симулянтку. Вона сиділа на підлозі перед запаленою восковою свічкою і перебирала дрібне срібне начиння, яке вона збрала з престолу і жертвенника. На питання про те, що вона тут робить, вона відповіла, що вважає себе богородицею і господинею у своєму домі – Успенському соборі. Її відправили у лікарню для душевнохворих, оскільки вона не ховалася і нічого не вкрала*” [2, 165-166].

Небезпека цілісності музейних зібрань була притаманна не лише музейним закладам Києва. Характеризуючи стан музейної мережі УСРР на початку 1920-х рр., народний комісар освіти В. П. Затонський констатував: “*За період революції з великим трудом з усіх куточків України у губернські та повітові музеї були стягнуті матеріали, що характеризують історію, побут, мистецтво, промисловість, природничі багатства України, вони становлять*

коласальну культурну цінність. За останній час музеї прийшли в занепад, будівлі почали руйнуватися, почали відбуватися крадіжки музейного майна. Крадіжки стосувались, головним чином, найбільш цінних експонатів, чим нанесений невивправний збиток Республіці. Причина – результат недостатньої охорони музеїв. У даний час становище музеїв України доводиться визнати важким (врай). Підтримки зі сторони місцевих керівних органів, що мали б бути найбільш зацікавленими у їхньому нормальному існуванні, музеї не зустрічають: будівлі не ремонтуються, штати недостатні, майже не оплачуються, охорони немає...” [17].

Співробітники Лаврського музею докладали чимало зусиль для забезпечення предметів історико-культурного значення та архітектурних об'єктів від знищення і пошкодження. Навесні 1926 р. “грабування й розкрадання Лаври злочинними елементами, що знайшли собі притулок в т.ч. в “Общежитті” та помешканнях Інвалідного Городка, досягло небувалих розмірів” [16, 194]. Зокрема в ніч з 28 на 29 березня була здійснена крадіжка у церкві Різдва Богородиці [16, 199], вночі з 1 на 2 та з 3 на 4 квітня – обкрадено Трапезну церкву [16, 193, 196]. В акті, складеному 2 квітня 1926 р. за підписами директора П. П. Курінного (Петро Петрович Курінний (1894–1972) – український археолог, історик, музейний діяч. З 27 квітня 1924 р. – директор Лаврського музею, у 1927 р. затверджений директором Всеукраїнського музейного городка [3; 5; 11]), хранителя П. М. Попова, коменданта І. М. Губера (згідно із штатним розкладом на 11 листопада 1927 р. Іван Миколайович Губер – коваль; у 1930 р. – прибиральник [4]) та намісника Філадельфа (Філадельф (Пшеничников) – архімандрит Києво-Печерської лаври; управитель друкарні (1906), разом з архімандритом Михайлом (Чалим) створив синодальну общину, в користування якої в грудні 1924 р. державою були передані лаврські церкви [7]) зазначалося, що “подвійні двері (Трапезної церкви) у т.зв. “розносну” кімнату з прохідного коридору виявилися відчиненими, а в других дверях зламано замка, дужка (скоба) від якого лежала тут же на підлозі. На дверях, що ведуть у саму церкву, побито кілька шкляних шибок, а на престолі і по помешканнях додаткових до вітваря, знайдено ознаки перебування тут злодіїв. Метальові оклади Євангеліїв обідрані, шафи відчинено, сяйво від дарохранильниці кинута на табуретці, речі порозкидано” [16, 196]. Вдруге Трапезну церкву, на думку адміністрації музейної установи, пограбували ті ж злочинці. П. П. Курінний вважав за необхідне “використати для зловлення злодіїв собаку” [16, 193]. 7 квітня 1926 р. він надіслав до Головнауки НКО УСРР стисле повідомлення про “спробу обкрасити Успенський собор”, яка мала місце в ніч з 5 на 6 квітня [16, 197]. Більш детальний опис події міститься у документі “Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”, складеному П. П. Курінним:

“Я вже спав. Тишу ночі порушало лише щогодинне пересвістування вартових та тукання годинника.

Раптом сильний різкий дзвінок прорізав тишу ночі. Я прокинувся й почав прислухатися. Незабаром внутрішній музейний вартовий постукав до мене в двері і повідомив мене, що зовнішній вартовий помітив у Великому соборі світ.

Було 2 години ночі.

Я негайно одягнувся, викликав по телефону наряд міліціонерів та пожежну команду Ленінського району (Печерський р-н м. Києва, у 1921–24 рр. – Центральний, протягом 1924–1936 рр. – Ленінський. У другій половині 1920-х – на початку 1930-х рр. межував з Центральним, Сталінським, Петровським районами та периферією [1]) і разом з наглядцем Музею Миколою (Микитовичем) Козорізом (згідно із штатним розкладом на 11 листопада 1927 р. – наглядч [4]) та внутрішнім охоронником Нестором (Олександровичем) Талабко (згідно із штатним розкладом на 11 листопада 1927 р. – швейцар [4]). У технічному описі корпусу № 1 1927 р. зазначається про проживання там Н. Талабко: “кімната № 17, Талабко Нестор – сторож музею” [15]) вийшов на двір.

Було темно, неприємно. Холодний, вогий вітер кляцав вентиляторами на музейному корпусі (вірогідно, йдеться про т.зв. корпус № 2 (Митрополічі покої), у якому знаходилася адміністрація музею, а також мешкали деякі його співробітники – П. П. Курінний, К. В. Мощенко, М. Я. Рудинський та ін.) і пронизував наскрізь. Ляск, здавалося, забігав у всі кутки, відбивався на дзвіниці й потопав у монотонному гудінню друкарні. На вікнах Собору був відблиск вогнів міста й Дніпра, але ознак штучного внутрішнього світла не було. Ми пройшли до кута Предтечинського приділу. Нас вигуком спинив збройний міліціонер з двома револьверами наготові (у час означеної події вся територія Києво-Печерської лаври охоронялася лише

одним постовим міліціонером [12, 24]) і доповів, що в середньому віттарі Собору ясно видко світ. Охоронник Музею Іван Синиця стояв “напоготові” на куті південної стіни та віттарів і стежив за вікнами й дверима з цих боків. Охоронника Нестора Талабко було поставлено на куті південної і західної стіни для тієї ж мети. Миколу Козоріза я послав за настоятелем Лаври архимандритом Філадельфом Пиєнишниковим та резервом охорони. Міліціонер побіг в пекарню Сорабкопа ч. 7 (Ковнірівський корпус XVII–XVIII ст. (№ 12). З 1924 р. до кінця 1930-х рр. у корпусі містилася хлібопекарня Соцробкоопу) дати повторний визів до Міліції. Я став у затінку проти головного віттаря, зіперся на паркан перед ковнірівським будинком. Підійшло двоє “підозрілих” інвалідних нічних сторожі (у серпні 1926 р. “домоуправління кол. Інвалідного городка всіх залюднених квартир має 770 з загальною кількістю мешканців в них до 2 000 чол.” [9, 162]). Підійшов музейний охоронний резерв, настоятель Лаври Філадельф. Повернувся міліціонер. З приходом Філадельфа виник-

ла суперечка з його ініціативи. Він зазначив, що неможливо, щоб у церкві було світло, бо по закінченні служби світло старанно гаситься надійними, акуратними людьми під його контролем. Почали навіть сперечатися, чи не відблиск часом у вікні від друкарні.

З ініціативи міліціонера вирішили переконатися в дійсній причині світла у вікні. Вибрали вікно, що було на височині лише 1-1/2 людських росту. Охоронник (КАЗЩУК Яків) сперся на цоколь, а міліціонер виліз йому на спину і заглянув у вікно. В середині віттаря, справді, блимав світ, а недалеко рухалася якась постать. Що робила вона – він побачити не міг. В цей час підійшов наряд міліції і до Святих воріт під їхала пожежна команда й душ 10-12 пожежників при кількох смолоскипах вже бігли до Собору.

Вирішено було увійти в Собор і обшукати його, Філадельф відчинив залізний замок південного входу (вхід в Успенський собор навпроти входу у Трапезну церкву св. Антонія і Феодосія). На дворі залишили 2-х охоронників, міліціонера й двох підозрілих інвалідних сторожів. Всі увійшли в ганок (ганок – прибудова, присінок біля входу в будинок із майданчиком, на який ведуть сходи; рундук, під'їзд; засклений ганок [8, 693]. Вірогідно, скляний ганок південного входу до собору був створений протягом 1883–1901 рр.). Почали з надзвичайним грюкотом відчиняти південні двері: засов великий, тяжкий, і ржавий. Двері ганку від двору замкнули і у ганкові поставили збройного вартового Я. Казіука.

Нарешті, двері відчинили. Прислухалися. З темної пащеки церкви виразно долетів до нас спів жіночого голосу “Гос-по-ди по-ми-луй”.

Пішли в середину церкви в такому порядку: попереду Філадельф і Микола Козоріз, за ними пожежники з смолоскипами, міліція, далі я, за мною пожежники, комендант будинків Лаври І. М. Губер з рушницею. Вся група займала простір від 4-6 аршинів вздовж. Тепер спів вже лунає по церкві. Змісту його тепер вже не пам'ятаю, бо увагу відтягли пожежники й міліція, що обшуквали Стефанівський приділ. Я пішов за групою просто на спів.

Я не був з перших, що увійшли у віттар. Першими увійшли Філадельф і Микола Козоріз, пожежники й один міліціонер. Принаймні я зайшов і побачив всіх вищезазначених осіб вже там, хоч вони зайшли переді мною, може, на 1/2 хвилини. Я застав таку картину. Постать вже стояла перед міліціонером на фоні Філадельфа, Миколи Козоріза та пожежника. По всьому віттарю речі були в безладді, а між дверима в Стефанівський приділ та вікном, що в нього заглядав міліціонер вони лежали купою. Тут були срібні потири, дискоси, запрестольні підсвічники, кадила, блюда, лжіці, ріпиди XVIII ст. І ще щось. Тут же стояв пісок для чистки речей.

Добре пам'ятаю, що дарохранильниць не було, не було й мельхіорових речей, взагалі малоцінних, або громіздких. Тут же стояло світло – лежала стеаринова свічка.

Постать – це було жінка на вигляд років 30–35 типу торгівки м'ясом в забрудненій юпці, здається, трохи подертій. Я увійшов в мент, коли постать відповідала на запитання: “чого ти тут”. Відповідала скоромовкою, нервово “під юродивого”. “Нужно почистить, нужно почистить, осквернили (на точності цього слова не настоюю, але зміст сказаного був той же). Живую церков нужно почистить” (Українська синодальна (обновленська)

церква (живоцерковники, обновленці) – церковне згромадження, яке діяло в Україні у 1924–1946 рр. Ідеологи цього руху виступали за оновлення церкви, демократизацію управління та модернізацію богослужіння. Протягом 1922–1927 рр. ця церква була єдиною православною організацією, яку визнавала радянська влада [14]. Обновленська громада Лаври була зареєстрована у грудні 1924 р. і складалася з 72 осіб, а у 1925 р. – з 65 осіб [13, 63]). *Спину й плечі постаті прикривала чорна манащеська рвана мантія, що, здається, валялася тут же у вівтарі. Далі почалися розмови про те, як постать попала у вівтар. Виявилося, що вона заховалася і залишилася після служби (вечірні) і пізно вночі розпочала свою чистку.*

Я з Філадельфом та комендантом пішов оглядати вівтар, храм та околиці цінного відділу (вірогідно, йдеться про фондову колекцію Відділу металу та каміння). Всі були певні, що в храмі повинен знайтися ще помічник. Але більш нікого не виявлено.

Принесена стеаринова свічка, чистка лише срібла, дрібного, портативного, початок роботи після 2-х годин ночі, себто в глуху північ, наявність кількох, у подібний спосіб, спроб обікрати Лаврський Собор, вповні здоровий вигляд постаті, що не нагадував юродивих Христа Ради, не залишає жодного сумніву, що справжня мета постаті була обікрати храм; або зв'язати срібло і спустити через вікно надвірному помічникові, або заховатися з ним і ранком, разом з публікою вийти.

Постать забрали до Ленінського району міліції і вона виявилася.

Одна з тривожних Лаврський ночей минула без шкоди для Лаври” [6].

Схожість події, яка описується у документі, із випадком, що його згадувала Н. В. Геппенер, дає підстави припустити, що спроби проникнення у Велику Печерську церкву в нічний час були непоодинокими. Вірогідно, особи, які здійснювали ці дії, не завжди мали злочинні наміри. Документ яскраво ілюструє ту складну суспільно-політичну, економічну та психологічну атмосферу, яка панувала у Києві середини 1920-х рр., – ситуацію співіснування об'єктивної загрози знищення культурно-історичних цінностей, цілеспрямованої руйнації релігійності українського суспільства, неспроможності радянських владних структур впорядкувати діяльність різноманітних підвідомчих установ та запобігти самочинству.

Примітки

1. *Архипова С.* Зміни в адміністративно-територіальному устрої Києва у 20–30-х рр. ХХ ст. // Регіональна історія України. – К., 2012. – № 6. – С. 199-208.
2. *Геппенер-Лінка Н. В.* Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929–1939 рр. / Упоряд. С. І. Білокінь // Лаврський альманах. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 142-175.
3. *Горохівський П. П.* Курінний – історик, археолог, один з видатних організаторів пам'яткоохоронної справи в Україні у 20–30-х роках ХХ ст. // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя. – Умань, 2012. – С. 331-339.
4. *Гришин А. Д.* Відомості про співробітників Заповідника (20–30-ті роки) : Історична довідка // Лаврський альманах. – 2002. – Вип. 7. – С. 47-52.
5. *Кот С.* Курінний Петро Петрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біографічний довідник. – Ч. I. – К., 2005 – С. 309-312.
6. НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 14, арк. 67-68.
7. Науково-допоміжний апарат : Біографічний довідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат. : [http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6293-5\(2\)/55.pdf](http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6293-5(2)/55.pdf).
8. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. : Т. 1 / Уклад. В. Яременко, О. Сліпущко. – К. : Аконіт, 2001. – Т. 1 : А-Є. – 912 с.
9. *Олексюк І. М., Моргун Г. Г.* Висновки комісії з обстеження стану території Києво-Печерської лаври у 1926 р. // Лаврський альманах. – 2010. – Вип. 25.
10. *Очерки истории Киево-Печерской лавры и Заповедника / А. Д. Гришин, П. В. Голобуцкий, Е. П. Кабанец и др.* – К. : Радянська Україна, 1992. – 288 с.
11. *Пекарська Л. В.* Петро Курінний : повернення із забуття // Національному музею історії України – 110. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 94-105.
12. *Полошко Г. В.* Втрачені скарби Лаврського музею : Пошуки і знахідки. – К. : Абрис, 2001. – 174 с.
13. *Рилкова Л. П.* Біографічні відомості про брата Києво-Печерської Лаври, що постраждала за Православну віру в 20 столітті. – К. : Типографія Києво-Печерської Лаври ; Фенікс, 2008. – 288 с.
14. Українська синодальна церква [Електронний ресурс] – Режим доступу до стат. : http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_синодальна_церква
15. КПЛ-А-1.
16. ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 2706, 244 арк.
17. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 3, спр. 55, 55 арк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015